

DEFINICIONES DE LA LECTURA Y COMPRENSIÓN LECTORA

Claudia Vaca

www.claudiavaca.org

ETHOS LECTOR

**PENSAMIENTO, LECTURA Y
ESCRITURA EN EL SIGLO XXI**

Autor de la obra de arte: Simon
Zabell,2015

PENSAMIENTOS**PERSPECTIVA**

AUTOOBSERVACIÓN
AUTOCONCIENCIA
DE LO QUE ESTOY PENSANDO

HISTÓRICA
JURÍDICA
POLÍTICA
RELIGIOSA

ELECCIONES DE COMPRENSIÓN

MORAL/ÉTICA
HISTÓRICA
POLÍTICA
IDEOLÓGICA

IDIOMA-PALABRAS-ACCIONES

Las trayectorias del pensamiento

LIBERTAD DE EXPRESIÓN, PARTICIPACIÓN, INTERACCIÓN COMUNICATIVA, REDES SOCIALES, ALDEA GLOBAL

La lectura es una práctica social y cultural que varía en cada época histórica. Sin duda, hoy no leemos como antes, ni en los mismos soportes. A medida que van surgiendo nuevas prácticas, tecnologías y necesidades sociales, laborales; también se van generando nuevas formas de leer y escribir.

Hoy estamos en un contexto **TECNOLOGIZADO**

<p>LEY DE EDUCACIÓN 2009</p>	<p>REFORMA EDUCATIVA 1994</p>	<p>LEY DEL LIBRO Y LA LECTURA OSCAR ALFARO 2013</p>	<p>LEY DE DERECHOS DE AUTOR EN BOLIVIA</p>	<p>AVANCES DE LA LEY NACIONAL DE CULTURAS Y LA LEY MUNICIPAL DE CULTURAS EN SCZ DE LA SIERRA</p>
	<p>TIC EDUCACIÓN INTERCULTURAL</p>			

LA TRIADA

LECTOR

TEXTO

CONTEXTO

TEXTO *y escrituras*

-
- Preguntas para **DECIDIR** qué tipo de lectura y escritura realizaré:
 - 1) ¿me interesa?
 - 2) ¿es de mi campo?
 - 3) ¿debo leerlo?
 - 4) ¿debo leerlo completo?
 - 5) ¿cuánto tiempo me llevará?

Lectura y democracia en contexto tecnologizado

Autorregulación del tiempo y el aprendizaje

Según la investigación reciente (Boekaets, Pintrich y Zeidner, 2000; Randi y Corno, 2000) los procesos de enseñanza al uso en el nivel universitario son poco reguladores del proceso de aprendizaje que se desea promover: CRÍTICO Y CREATIVO

Lectura y Autorregulación del aprendizaje

- Los modelos de aprendizaje autorregulado propuestos por Zimmerman (2002), Pintrich (2000) y Rosário, Núñez y González-Pienda (2006) describen el aprendizaje autorregulado como ‘un proceso que supone una orientación proactiva del alumno para guiar su propio aprendizaje’. Los alumnos tienen la capacidad de intervenir, intencionalmente en su ambiente de aprendizaje, guiando y transformando el curso de los acontecimientos en función de los objetivos que se proponen.

Planificación de lectura y Conciencia de los pensamientos

- Cuántas páginas por hora
- Cuántos capítulos por día
- En qué tiempo terminaré la lectura
- Apuntes relevantes y aprendizaje de cada capítulo

EJERCICIO

- Responde la pregunta:
- ¿cuál es mi comportamiento como lector, como ciudadano, como pensador?
- - ejemplo: caótico, organizado, sistemático, intercalado, pausado, responsable, atento, desordenado, agresivo, etc.

LECTOR *y lecturas*

- **La lectura de entretenimiento**, cuyo propósito será el aproximarse a los textos con una finalidad lúdica, independientemente del género que se elija. Se puede leer un artículo periodístico, por ejemplo, con la intención de entretenerse.
- **La lectura extractiva**, cuya finalidad es recoger información; puede aplicarse a cualquier tipo de texto (desde un folleto hasta un texto académico y en diferentes circunstancias (con intenciones didácticas, laborales o en situaciones cotidianas)).
- **La lectura reflexiva y crítica**, cuya finalidad es adquirir conocimientos, analizar, formar juicios críticos. Este tipo de lectura requiere el empleo de mecanismos de interpretación y comprensión que nos conduzcan al análisis crítico. Se aplica a una clase particular de textos a los que llamamos **textos académicos o de estudio**.

CON-TEXTO

Heurísticas y virtualidades en la Democracia y la Lectura

- Las estructuras semionarrativas son el conjunto de las virtualidades de las que dispone el sujeto que enuncia, una reserva de **valores y de programas de acción** de donde se pueden entresacar los elementos para contar una historia o construir un discurso.

Heurísticas y virtualidades

- La lectura interpretativa de un texto, requiere de la heurística y la virtualidad, porque cuando se lee una imagen o de un concepto, corresponde a un descenso hacia las capas más profundas, hacia las primeras articulaciones del sentido y, en un segundo movimiento, la subida hacia la manifestación, hacia la diversidad de los signos y de los mensajes.

CON-TEXTO

LOCAL

GLOBAL

ELABORATIVA

CRÍTICA

CON-TEXTO

NIVEL DE LECTURA	CONSISTE EN:	EL LECTOR SERÁ CAPAZ DE:
LOCAL	Comprender las palabras e ideas del texto por separado, así como las relaciones locales entre ideas.	Recordar y parafrasear las ideas del texto. Supone un apego total a la palabra escrita que se lee.
GLOBAL	Comprender las ideas más generales del texto	Resumir las ideas y organizarlas en un esquema.
ELABORATIVA	Realizar inferencias que van más allá de las ideas explícitas en el texto, apuntarlas.	Pensar con lo que lee y no solo en lo que lee, contextualizar lo que está leyendo.
CRÍTICA	Comprender, evaluar y contrastar diferentes perspectivas sobre un problema, apuntar puntos de vista propios.	Distinguir, valorar y crear una postura propia frente al texto. Esta lectura está antecedida de lecturas reflexivas y analíticas.

Qué es leer y escribir en el siglo XXI

ENFOQUE TRADICIONAL	ENFOQUE ACTUAL
<p>Comprender era un conjunto de habilidades que había que enseñar:</p> <ul style="list-style-type: none">• decodificar,• encontrar secuencias de acciones• identificar idea principal	<p>Leer es interrogar activamente un Texto:</p> <ul style="list-style-type: none">• construir su significado,• basarlo en las experiencias previas,• esquemas cognitivos• propósitos del lector
COMPETENCIA LECTORA	
<ul style="list-style-type: none">• El sentido está en el texto.• El lector debía buscarlo.	<p>El lector “crea” el sentido del texto.</p> <ul style="list-style-type: none">• Se basa en el texto mismo.• Usa sus conocimientos y propósitos.
LECTOR Y TEXTO	LECTOR –TEXTO- CONTEXTO

HEURÍSTICA: semiótica

SIGNO	FORMA-S	EXISTENCIA	VALOR
Ciudad Ley de educación Ley del trabajo Ordenanza municipal de la lectura	Descripción de su arquitectura, hábitos ciudadanos (silbidos en la calles a las mujeres, respeto al peatón, etc.), identidades, higiene, etc.	Relaciones de todas esas formas	Categorías de valores que se le da a cada una de esas formas y relaciones

Qué es leer y escribir en el siglo XXI

LEER es una práctica cultural.
Consiste en interrogar activamente un texto para construir su significado.
Se basa en las experiencias previas, esquemas cognitivos y propósitos del lector.

PRÁCTICA CULTURAL: Son actividades llevadas a cabo por grupos determinados, en situaciones específicas y cumplen funciones particulares.
Ej.: usos del lenguaje.

TEXTO: Es una unidad coherente y cohesiva, de cualquier extensión, con sentido completo.
Ej.: discos del tránsito, poema, receta de cocina, noticia, una novela.

REFERENCIAS:

Prensky, Marc, Digital Natives, Digital Immigrants on the Horizont, (2001).

Kruse, Peter, Collective intelligence, (2011).

Ferreiro, Emilia, Leer y escribir, Red iberoamericana de docentes (2017).

Nicholas Carr, El gran interruptor, (2010)

Guglielmo Cavallo, Roberto Bonfil y Roger Chartier,

Historia de la lectura, 1998.

Díaz, B. Frida y Hernández, R. Estrategias docentes para un aprendizaje significativo. (2012).

Edición española, México.

Ricoeur Paul, Del texto a la acción, ensayos de hermenéutica II, Siglo XXI Editorial, segunda

Edición en español 2010.

Torre, Puente. Aprender a pensar y pensar para aprender. Ediciones Narcea, Madrid. 2000

Cassany, Daniel, la cocina de la escritura, afilar el lapicero, segunda edición, Barcelona, 2012

Vaca, Claudia. Ethos Lector (2018).

Vaca, Claudia. El libro es un territorio y el lector un habitante. (2019)